

FAOL TADBIRKORLIK VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR – IQTISODIY SOHADAGI ISLOHOTLARNI AMALGA OSHIRISH IMKONIYATIDIR.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5894459>

Eshboyeva Shannoza Rustam qizi

*“Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti” kafedra talabasi
Toshkent Davlat Texnika Universiteti,
O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada faol tadbirkorlik va innovatsion texnologiyalarning, iqtisodiy sohadagi imkoniyatlari keng yoritilgan bo‘lib, unda tadbirkorlikni rivojlantirish, innovatsion ruhda yondashish, zamon hamnafasida keng targ‘ib etish aks ettirilgan.*

Kalit so‘zlar: *faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oya, iqtisodiy rivojlanish, ishlab chiqarishni kengaytirish.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются возможности активного предпринимательства и инновационных технологий в экономической сфере, что отражает развитие предпринимательства, инновационный подход и широкое продвижение в современном мире.*

Ключевые слова: *активное предпринимательство, инновационная идея, экономическое развитие, расширение производства.*

Annotation: *This article covers the opportunities of active entrepreneurship and innovative technologies in the economic sphere, which reflects the development of entrepreneurship, innovative approach, and widespread promotion in the modern world.*

Keywords: *active entrepreneurship, innovative idea, economic development, expansion of production.*

Faollik-shaxsning hayotda ma'lum bir maqsad yo'lidagi ilg'or va intiluvchan xatti-harakatlarini namoyon etishi hamda jamiyatning taraqqiyot bilan doimiy munosabatini ushlab turuvchi, insonning o'z-o'zini anglab, har bir harakatini ma'naviy faoliyatiga muvofiqlashtiruvchi shaxsga xos bo'lgan eng muhim va umumiy xususiyatdir. Jamiyatdagi o'zgarishlarga aynan faol insonlarning ta'siri katta bo'ladi. Shu bois ham shaxs, uning ongi va o'z-o'zini anglashi muammolari uning faolligi, u yoki bu faoliyat turlaridagi ishtiroki va uni uddalashi kabi bir-biri bilan aloqador sifatleri orqali bayon etiladi.

Faol tadbirkor deganda, biz raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishga qodir, eng muhimi, yangi ish o'rinlari yaratib, nafaqat o'zini va oilasini

boqadigan, balki butun jamiyatga naf keltiradigan ishbiarmon insonlarni tushunamiz. Undan tashqari, faol tadbirkorlik biznes faoliyatini innovatsion, ya'ni zamonaviy yondashuvlar, ilg'or texnologiya va boshqaruv usullari asosida tashkil etadigan iqtisodiy yo'nalishdir.

Albatta bugungi kunda, bunday tadbirkorlar safini kengaytirish, jumladan, yuqori texnologiyalar, ilm-fanning eng so'nggi yutuqlariga asoslangan texnika va asbob-uskunalarni mamlakatimizga olib kelish va joriy etish uchun ularga munosib sharoitlar yaratish davlatimizning birinchi galdagi vazifasi bo'lishi shart. Kerak bo'lsa, xorijdagi yetakchi kompaniya va tashkilotlarda tajriba orttirishi, o'zaro manfaatli hamkorlik qilishi uchun ularga har tomonlama imkoniyat tug'dirib berishimiz lozimdir.

Bejizga Muxtaram Prezidentimiz tomonidan 2018 yilga “Faol tadbirkorlik va innovatsion texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili”, deb nom berilishining o'zi ham iqtisodiyot sohasida zamon talablariga javob beradigan, yangicha ma'no-mazmundagi va samarali islohotlarni amalga oshirish uchun katta imkoniyatlarni yaratib berdi. Eng muhimi, mamlakatimiz iqtisodiy siyosatida noreal raqamlar ortidan quvish, amalga oshmaydigan xomxayollarni haqiqat sifatida taqdim etishdek noma'qul ish uslubi tanqidiy qayta ko'rib chiqildi. Amaliy natijadorlik, inson manfaati va yana bir bor inson qadri islohotlarning bosh maqsadi etib belgilandi.

Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek: “Faol tadbirkorlik va innovatsion texnologiyalarni qo'llab-quvvatlashning qanday kechishi har birimizga bog'liq. Buning uchun innovatsion yashash – har birimizning hayot tarzimizga aylanishi, har bir o'zbekistonlik o'z ishining innovatori bo'lishi kerak. Ya'ni har bir tadbirkor, fermer, o'qituvchi, san'atkor, jurnalist, bog'cha tarbiyachisi, talaba, quruvchi, olim, provayder, targ'ibotchi, mahalla maslahatchisi “Nima qilsam ishimning samarasi oshadi?”, deb o'ylansin. Ijod qilsin, bosh qotirsin. O'z ishiga kichik bo'lsada yangilik kiritib borsin. Hayotiga yangiliklar kiritib yashasin. Ana shunda baxtning o'zi unga qarab kelaveradi”{1}

Ayni shu asosda amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida 2017 yilda barqaror iqtisodiy o'sish sur'atlari 5,5 foizni tashkil etdi, eksport hajmi qariyb 15 foizga ko'paydi. Tashqi savdo aylanmasining ijobiy saldosu 854 million AQSh dollariga yetdi.

Birgina, O'zbekiston-AQSh biznes forumida Amerika Qo'shma

Shtatlarining 100 dan ortiq yetakchi kompaniyalari bilan uzoq muddatga mo'ljallangan 2,6 milliard AQSh dollarlik hujjatlar imzolanganligi misolida ko'rishimiz mumkin. {2}

2021 yilda butun O'zbekiston uchun tashqi vaziyat ijobiy kechdi: jahon iqtisodiyoti 2020 yildagi zarbalardan so'ng tiklanish pallasiga o'tdi. O'zbekistonning asosiy tashqi iqtisodiy hamkorlari hisoblangan mamlakatlarda ham iqtisodiyotni inqirozdan oldingi holatga qaytarish bo'yicha tegishli choralar ko'rildi. Qirg'izistonda 2020 yildagi 8,4%ga jiddiy pasayishdan so'ng iqtisodiyotning tiklanishi bosqichiga o'tildi. O'tgan yil yakunlariga asosan, Qirg'iziston YalM 3,6%ga oshdi. Dastlabki baholashlarga ko'ra, Rossiya iqtisodiyotining o'sishi 4,5%ni tashkil qilishi mumkin (Iqtisodiy rivojlanish vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, yanvar-noyabr oylarida YalM o'sishi 4,7%ni tashkil etgan). 2021 yil yakunlari bo'yicha Xitoyda iqtisodiy o'sish sur'ati so'nggi o'n yil ichida eng yuqori ko'rsatkichni – 8,1%ni ko'rsatdi. Yil davomida YalM o'sishi Qozog'istonda ham kuzatildi (o'tgan yil yanvar-sentyabr oylarida YalM o'sishi sur'ati 3,6%ni tashkil qildi).

O'zbekistonda inflyasiya yildan yilga sustlashishda davom etmoqda. 2021 yilda iste'mol narxlari indeksi 2020 yil yakunidagi 11,1%ga nisbatan 10% o'sdi. Yil davomida oziq-ovqat mahsulotlari narxlari 13% (2020 yilda 15,3%), noziq-ovqat mahsulotlarining bahosi 7,8% (8,8%) oshdi. O'tgan yili xizmat ko'rsatish narxlari 2020 yildagi 7,1%ga nisbatan jadal sur'atda 7,7% o'sdi.

Endi innovatsiya tushunchasi haqida to'xtalsak. Shu o'rinda savol tug'iladi innovatsiya o'zi nima? Innovatsiya bu – yangilik. Lotincha “novatio”, ya'ni “yangilash”, “o'zgartirish” degani. “In” “ga”, “kiritish”ni, so'zma-so'z “Innovatio” — “yangilik kiritishga qaratilgan”, degan ma'noni bildiradi.

Odamning xayolida, ijodida, o'ylab topilgan, yetilgan, “pishgan”, aqlining yakuniy natijasi sifatida o'ylab topilgan, ishlab chiqib, joriy qilingan, kiritilgan, ishlayotgan yangilik. Innovatsiya - bozorga chiqariladigan yangi ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan yangi tovar va xizmat turlari yoki ishlab-chiqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan yangiliklarni joriy qilish, tovarlarni sotishning yangi usullari.

Undan tashqari, innovatsiya – bu kelajak deganidir. Agarda, biz buyuk kelajagimizni barpo etishni bugundan boshlaydigan bo'lsak, uni aynan innovatsion g'oyalar, innovatsion yondashuv asosida boshlashimiz kerak. Shuning uchun davlatimizda Innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil etildi va uning

oldiga aniq vazifalar qo'yildi. Endi bu vazirlik nafaqat iqtisodiyot sohasida, balki butun jamiyat hayotida eng muhim loyihalarni amalga oshirishda o'ziga xos lokomotiv rolini bajaradi.

Darhaqiqat, biz innovatsion rivojlanish yo'liga o'tayapmiz. Innovatsiya –kelajak degani, dedi Prezidentimiz. Demak, yoshlarimizni, xalqimizni innovatsion fikrlashga, o'ylashga, yashashga o'rgatishimiz kerak. Shu tariqa innovatsiya ma'rifat, ta'lim, tarbiya, targ'ibot-tashviqot masalasiga aylanishi taqozo etiladi. Buning uchun bolalar bog'chalari, maktab, litsey, institutlarda hamda harbiy muassasalarimizdagi tarbiyaviy ishlar rejasiga “Innovatsion tarbiya” yo'nalishini joriy qilish, izchil amalga oshirishimiz kerak.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qabul qilingan farmoni bilan birinchi navbatdagi chora-tadbirlari belgilandi. Farmonda tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy-xo'jalik faoliyatini tekshirish bo'yicha ikki yil muddatga moratoriy e'lon qilindi. Endilikda, farmon e'lon qilingan kundan boshlab tadbirkorlik subyektlari nazorat qiluvchi organlarning tekshiruvlariga vaqt va resurs sarflamasdan o'z faoliyatini xotirjam amalga oshirishlari mumkin. Bu esa faol tadbirkorlarimizga yanada katta imkoniyat yaratadi. Bundan tashqari, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag'batlantirish, hududlar, tuman va shaharlarni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan kompleks va mutanosib taraqqiy ettirishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan birinchi marta mamlakatimiz parlamenti – Oliy Majlisga 2017-yil 22-dekabr kuni Murojaatnomasidagi ma'ruzasidan

2.2017-yil 20-sentyabr O'zbekiston-AQSh biznes forumi materiallaridan.